

Sinergia entre biogeografia e estudos genéticos: Compreendendo as dinâmicas populacionais do gênero *Hoplias* na América do Sul

Mário Junior SAVIATO
Reobe Ozéias MACHADO
Pâmela Lima do Carmo SAVIATO
José Carlos GUIMARÃES JÚNIOR
Wagner dos Santos MARIANO
Juliano CRISTOFOLINI
Charles Cesar COUTO

Resumo

Este estudo analisa a diversidade do gênero *Hoplias* na América do Sul, com foco no complexo *H. malabaricus* e sua biogeografia. A metodologia incluiu uma análise bibliográfica abrangente e revisão de dados históricos e recentes. Deste modo, foi revelado 27 entidades taxonômicas, das quais 16 pertencem ao complexo *H. malabaricus*, pelo fato da significativa variabilidade morfológica e cariotípica encontrada. Identificou-se a necessidade de continuidade pesquisas sobre revisão genética e taxonômica com estudos adicionais para resolver incertezas e lacunas, ou ainda sobreposições. Onde, eventos históricos como mudanças climáticas e geomorfológicas influenciaram a dispersão e evolução destas espécies, destacando a complexidade da biogeografia desse grupo. Concluindo assim que os avanços em genética e paleogeografia além de serem essenciais, possibilitarão entender melhor sobre a diversidade, distribuição e conservação dos peixes neotropicais.

Palavras-chave: Ictiofauna Sul-Americana; Diversidade taxonômica; História evolutiva; Complexidade Genômica; Distribuição geográfica.

Abstract

This study analyzes the diversity of *Hoplias* genus in South America, focusing on the *H. malabaricus* complex and its biogeography. The methodology included a comprehensive bibliographic analysis and review of historical and recent data. Thus, 27 taxonomic entities were revealed, of which 16 belong to the *H. malabaricus* complex, due to the significant morphological and karyotypic variability found. The need for continued research on genetic and taxonomic revision was identified with additional studies to resolve uncertainties and gaps, or even overlaps. Where, historical events such as climate and geomorphological changes influenced the dispersion and evolution of these species, highlighting the complexity of the biogeography of this group. Thus, it is concluded that advances in genetics and paleogeography, in addition to being essential, will allow a better understanding of the diversity, distribution and conservation of Neotropical fishes.

Keys world: South American ichthyofauna; Taxonomic diversity; Evolutionary history; Genomic complexity; Geographical distribution.

Introdução

O gênero *Hoplias* é integrante principal da família Erythrinidae, que por sua vez pertence à ordem Characiformes, sendo descrito por Theodore Gill em 1903. Os peixes pertencentes a este agrupamento taxonômico possuem notoriedade por sua natureza predatória e ampla distribuição nos ambientes dulcícolas sul-americanos. Englobando espécimes denominados vernaculamente como traíras ou trairões (Oyakawa & Mattox 2009; Guimarães et al. 2021a). Possuindo importância ecológica, como predador, muitas vezes incontestável em alguns cursos d'água (Rosso et al. 2018). Compondo a assembleia destes complexos sistemas hidrográficos, englobando rios, cachoeiras, lagos e reservatórios (Sassi et al. 2021).

Sendo assim, também possui grande importância econômica, seja para a piscicultura, como proteína animal, seja para pesca esportiva ou aquarofilia, pois existem muitos entusiastas que têm grande apreço por sua agressividade e tamanho avantajado de alguns exemplares (Saviato et al. 2024a). Apresentando, ampla distribuição, natural e artificial, em diversas regiões do escudo sul-americano incluindo cursos d'água da América do Norte (Albert et al. 2020).

Tais animais possuem características morfológicas que os tornam claramente distinguíveis de outros grupos de peixes continentais, mesmo de famílias próximas. Porém, os atributos dentro do gênero *Hoplias* são muito agudos, dificultando a identificação ao nível específico para olhares descuidados (Rosso et al. 2018). E que com o aprimoramento dos trabalhos de campo e laboratoriais, tem dado novos rumos ao entendimento da identificação das entidades taxonômicas e sua distribuição (Albert et al. 2020)

Neste contexto, podemos segregar o gênero *Hoplias* em 3 (três) distintos grupos, o grupo *H. aimara*, derivado do grupo a seguir por características singulares e elevado tamanho corpóreo, o grupo *H. lacerdae* e por fim o grupo *H. malabaricus*. Sendo que, o grupo *H. lacerdae* por sua vez, descrito por Oyakawa (1990), propõe um agrupamento discernível a partir de características morfológicas específicas, possuindo padrão genético mais estável (Sassi et al. 2021). Contudo, revisitando esse conjunto taxonômico, e considerando as recentemente adições, é possível identificar que há uma expansão geográfica, manifestada pelo acréscimo de espécimes em acervos ictiológicos ao longo do tempo, atestando a necessidade de uma revisão mais aprimorada (Ferreira et al. 2021).

Além disso, não se pode desvincular os outros organismos da família Erythrinidae, a qual abarca os gêneros *Hoplias*, *Hoplerythrinus* e *Erythrinus*, pois são importantes da mesma forma (laeger et al. 2022). Contudo, acentua-se o gênero *Hoplias*, com especial ênfase na região Sudeste do Brasil, despontam dois grupos distintos, *H. malabaricus* e *H. lacerdae*, exibindo notórias disparidades cariotípicas (Pires et al. 2020, Guimarães et al. 2022). Porém, a complexidade taxonômica muito superior em *H. malabaricus*, consagrado como um "complexo de espécies" em virtude de sua multiplicidade cariotípica, similaridade morfológica e sobreposição territorial, enquanto o *H. lacerdae* apresenta-se como detentor de apenas 9 (nove) entidades singulares em algumas bacias hidrográficas do Brasil (Oyakawa & Mattox 2009; Sassi et al. 2021).

Desta forma, os sistemas hídricos americanos abrigam uma diversidade ímpar de vida, onde o gênero *Hoplias* se apresenta como protagonista marcante nesse cenário (Diniz et al. 2023). Onde as espécies deste grupo ocupando extensas áreas de água doce na região Neotropical (Estrada et al. 2021). Sendo que, podemos destacar os trairões da Amazônia

Ocidental do grupo *H. aimara*, os traíões das Bacias Amazônica Oriental e Paraná-Paraguai, do grupo *H. lacerdae*, e por fim as traíras do grupo mais complexo e diverso, *H. malabaricus* (Saviato et al. 2024b). Este último, no entanto, por trás de sua aparente homogeneidade, revela intrincadas nuances genéticas que instigam um profundo questionamento sobre a realidade biogeográfica desse peixe (Sharpe et al. 2023).

Portanto, tendo em vista sua diversidade morfológica, cariotípica e simpátrica, o complexo *H. malabaricus* é um intrincado de incógnitos quase indistinguíveis (Sproul et al. 2020). Onde, as variações que se estendem desde populações cariotipadas, até grandes coberturas territoriais, revelam inúmeros organismos cariomorfos distintos, sugerindo a existência de um complexo de espécies ou parasespécies (Takagui et al. 2020). E assim, mesmo com uma análise mais incisiva, é possível afirmar que ainda são bastante idênticas entre si (Moraes et al. 2023).

Recentemente, algumas pesquisas destacam uma notável heterogeneidade as espécies amostradas, contrastando entre si por estes aspectos incluído a aparência comportamental (Winemiller et al. 2021). Tais divergências, associadas a padrões distintos de biogeografia e a presença de espécimes crípticas ou simpátricas, neste mosaico heteromórfico, apontam para uma complexa história evolutiva moldada pela dinâmica geológica de cada região (Barby et al. 2019).

Diversos autores indicam que análises genéticas corroboram a hipótese de que este grupo teve sua dispersão no Mioceno tardio. E que durante o Último Máximo Glacial (LGM), a distribuição geográfica deste complexo taxonômico esteve restrita ao Norte e Nordeste da América do Sul, e no Antropoceno, houve uma redução nas áreas potenciais. Indicando que as drenagens da porção oriental da bacia amazônica e as drenagens costeiras da bacia ocidental do Atlântico Nordeste desempenharam papéis cruciais nas rotas de dispersões populacionais. (Carrillo-Briceño et al. 2021). Sugerindo que, enquanto muitos táxons já têm seu perfil bem conhecidos, enquanto outros grupos como o caso do complexo *H. malabaricus*, representa uma condição mais recente e menos derivada (Souza et al. 2020; Sassi et al. 2021). Nessa perspectiva oferece uma janela única ainda pouco explorada para compreender não apenas a evolução deste grupo, mas também a complexa distribuição geográfica na região sul-americana (Araújo-Flores et al. 2021).

Portanto, ao interpor os resultados de estudos genéticos e morfológicos à história geológica, é possível correlacionar e desvendar a intrincada complexidade deste grupo taxonômico (Rosso et al. 2018). Contribuindo assim para um entendimento mais amplo da evolução e diversidade das espécies neotropicais (Casatti et al., 2020; Ibagón et al. 2020). Deste modo, este estudo se erige como um tratado, delineando um panorama resumido do papel proeminente do gênero *Hoplias* na ictiologia neotropical, almejando prover contribuições substanciais para a compreensão da diversidade e biogeografia desses organismos na América do Sul.

Metodologia

Embasamento teórico

A exploração científica da ictiofauna sul-americana promoveu uma incursão no passado, resgatando dados de estratégias teórico-conceituais fundamentadas, aliada à minuciosa caracterização da malha hidrográfica regional. E assim, tais estudos no continente sul-americano atravessaram três distintas eras históricas. Entre 1750 e 1866, naturalistas europeus

desempenharam papel seminal na catalogação de exemplares de relevância comercial. Já o intervalo de 1866 a 1930 testemunhou a proeminência de ictiólogos europeus e norte-americanos, marcado por descrições abrangentes de espécies de diversos grupos (Böhlke et al. 1978). A continuidade nas catalogações perdura desde 1930 até os dias contemporâneos, com contribuições oriundas da América do Norte, Europa e América do Sul. Contudo, mesmo diante desses esforços, cerca de 30 a 40% da fauna de peixes de água doce sul-americana permanece aguardando uma catalogação taxonômica (Kavalco & Pazza 2007, Veiga & Melki 2022).

E em uma maior abrangência, a América do Sul contempla peixes de água doce que compõem cerca de 40% das espécies de vertebrados (Saviato et al. 2020), esta região neotropical se destaca por abrigar um terço da ictiofauna global (Buckup 2021). As ordens Characiformes, Siluriformes e Gymnotiformes sobressaem-se, enquanto análises acerca da paleogeografia (Demétrio et al. 2022), especialmente na região amazônica, proporcionam perspectivas cruciais sobre as condições históricas que esculpiram a exuberante biodiversidade (Ferreira et al. 2021). Contudo, esse acervo de dados é menos explorado nas zonas costeiras do nordeste brasileiro (Nascimento et al. 2021).

A escassez de fontes com a inexistência de espécimes museológicos para comparações pertinentes, e a escassa produção de trabalhos faunísticos em distintas áreas impõem desafios significativos para os ictiólogos e biólogos de pesca na América do Sul (Dopazo et al. 2023). Urge o escrutínio e redescoberta de espécies catalogadas antes de 1870, bem como a realização de revisões taxonômicas contemporâneas para a maioria dos agrupamentos de peixes de água doce sul-americanos (Castro 2021).

No contexto biogeográfico desse gênero, esculpido por milhões de anos de evolução e moldado por adversidades geográficas e climáticas na América do Sul, serve como cenário para análises mais aprimoradas (Dal Negro et al. 2022). Onde a sugestão de revalidação de nomenclaturas para algumas espécies destaca a premência de investigações mais aprofundadas, valendo-se de marcadores adicionais, para abordar possíveis lacunas na ordenação de linhagens (Gallo et al. 2021). Assim como, a real distribuição geográfica das espécies já identificadas e corretamente catalogadas, facilitando o entendimento de novos pesquisadores que queiram explorar estes grupos (Figueiredo et al. 2022).

Portanto, pesquisas específicas sobre bacias hidrográficas visa discernir eventos biogeográficos, elucidando seu impacto na dispersão, extinção e especiação das espécies de peixes de água doce (Figueiredo et al. 2022). Por meio de dados geomorfológicos, estes estudos realçam a significativa influência dos eventos de variação do nível do mar na composição e distribuição das espécies, evidenciando a necessidade de compreender tais acontecimentos para interpretar a evolução incessante das comunidades de peixes desta macrorregião (Becker & Camana 2021).

Neste escopo alguns grupos, cuja relevância nas atividades pesqueiras nas principais bacias fluviais sul-americanas motiva uma abordagem mais pronunciada, integrando-se a estudos moleculares para a elucidação de sua filogenia e sistemática (Buckup 2021). E assim, a análise filogenética molecular, utilizando genes específicos foi conduzida através de modelos, que aliaram ou divergiram certos agrupamentos pretéritos, como o caso do gênero *Hoplias*, mais especificamente o grupo *H. malabaricus* (Guimarães et al. 2021b). Contudo, em uma abordagem mais incisiva no que tange a diversidade biológica e sua alocação territorial ainda é insipiente e merece mais atenção (Saviato et al., 2024b).

De modo geral, revisões abrangentes acerca da distribuição destes organismos revelam um incremento recente na produção acadêmica, especialmente no tocante ao estudo do hábito alimentar destes peixes e sobre ecotoxicidade (Dias et al. 2021). Entretanto, identificam-se inconsistências terminológicas e conceituais, sinalizando a premência de debates mais abrangentes acerca deste grupo taxonômico especificamente (Monteiro 2022). Portanto, este cenário aponta para um campo promissor de crescimento para investigações, enriquecendo a compreensão principalmente sobre biogeografia e a correta correlação classificatória para tais organismos (Anghinoni et al. 2020; Saviato et al., 2024b).

Coleta de dados

Este estudo é configurado como uma revisão bibliográfica metódica, com uma abordagem que se assemelha a uma análise biogeográfica. O objetivo principal foi explorar e assimilar o conhecimento existente sobre a temática em questão. Para isso, a metodologia adotada envolveu uma coleta abrangente e diversificada de fontes, começando com a busca em bases de dados indexados como PubMed, Scopus e Web of Science, Google Scholar, além de bibliotecas virtuais e repositórios acadêmicos especializados. A escolha dessas fontes foi guiada por critérios rigorosos de relevância, qualidade e atualidade das informações, assegurando que a revisão fosse baseada em material pertinente e confiável (Saviato et al., 2024b).

Sendo assim, os dados foram então organizados e classificados de forma estruturada, agrupando-os conforme temas, metodologias e resultados dos estudos revisados. Esse processo de organização permitiu identificar padrões e tendências dentro da literatura existente. A análise envolveu uma síntese das descobertas, proporcionando uma visão coesa do conhecimento atual sobre o tema. A interpretação dos dados levou em conta as principais conclusões dos estudos, as áreas de consenso, bem como possíveis controvérsias ou lacunas na literatura.

Esta abordagem teórica incorporou uma perspectiva biogeográfica, examinando como variáveis ambientais podem influenciar a distribuição e diversidade dos grupos estudados. Ajudando a contextualizar os dados em uma estrutura geográfica e ecológica. Para assim manter a precisão e relevância, seguindo uma sistemática científico-temporal, garantindo que as fontes fossem atualizadas e que qualquer evolução no conhecimento fosse considerada.

Por fim, para minimizar divergências teóricas e classificatórias, o estudo empregou técnicas de validação cruzada, comparando e contrastando diferentes estudos para alcançar uma compreensão mais robusta e consensual. As informações foram ajustadas e reavaliadas continuamente para reduzir viés ou inconsistências, garantindo que a análise fosse objetiva e fundamentada em evidências.

Construção e distribuição dos dados

Esta abordagem incluiu estudos primários, revisões sistemáticas e meta-análises, cada um contribuindo como um elemento único. A análise destes dados resultou em uma construção de mapas temáticos sobre a distribuição biogeográfica da biota correspondente ao gênero *Hoplías*, categorizando informações conforme temas e nuances territoriais. E assim, tal análise crítica identificou divergências e convergências de dados, enquanto a abordagem teórica integrou descobertas, contribuindo para o mapeamento dos habitats interconectados. E por meio desta metodologia, buscou-se não apenas revisar, mas também contribuir para o

desenvolvimento do conhecimento sobre a biogeografia e distribuição territorial das espécies do gênero *Hoplias*.

Resultados e discussão

O presente estudo revisou pesquisas anteriores sobre o gênero *Hoplias* Gill 1903, notável por sua distribuição endêmica em águas doces da América do Sul. A análise abrange a diversidade das espécies desse gênero, que se estende pela América do Sul e parte da América Central, e introduzida na América do Norte, distribuídas em diversos sistemas hidrográficos. Identificou-se um total de pelo menos 27 entidades taxonômicas, divididas em três grupos funcionais: grupo *H. aimara*, grupo *H. lacerdae* e o grupo do complexo *H. malabaricus*.

Recentes avanços em estudos taxonômicos e citogenéticos, como indicado por Rosso et al. (2018), refletem a evolução natural destas análises. O aumento significativo no número de espécimes em acervos ictiológicos assim como o número de publicações para o grupo ao longo do tempo aponta que vem ocorrendo um investimento intelectual importante, porém, ainda com um aumento necessário, conforme destacado por Ferreira et al. (2021).

Sendo assim, a abordagem do Complexo *H. malabaricus* revela a presença de entidades taxonômicas polimórficas com variabilidade osteológica e cariotípica significativa, conforme laeger et al. (2022). Sendo que os organismos deste complexo, encontrados nas pequenas bacias da face leste da América do Sul, maior complexidade de habitats e maior possibilidade de similares entre si do que os de regiões interiores, como apontado por Sember et al. (2018). No Brasil, a diversidade de *H. malabaricus* nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste destaca disparidades cariotípicas importantes, corroboradas por Guimarães et al. (2022b), e confirma a complexidade taxonômica desse grupo, conforme Pires et al. (2021).

Deste modo, estudos sobre *H. malabaricus*, focam principalmente sobre bioacumulação, ecotoxicologia, genética e taxonomia. Em contrapartida, estudos sobre distribuição geográfica destes organismos, especificamente são menos ocorrentes, indicam que há um predomínio com menor atenção à biogeografia, apesar do crescente interesse científico. Sendo assim, também de observou-se um pico nas publicações nas últimas décadas, com contribuições nacionais e internacionais (Saviato et al., 2024) (Figura 1).

onde encontramos o icônico Monte Roraima. E deste modo, sendo um impeditivo geológico antigo ao fluxo gênico entre as populações deste agrupamento taxonômico.

Porém em se tratando do grupo *malabaricus*, segundo Bifi et al. (2013), indica a existência de 4 morfotipos presentes nas drenagens da bacia do Prata, simpátricas as espécies *H. argentinensis* (Rosso et al. 2018), *H. mbigua* (Azpelicueta et al. 2015) e *H. misionera* (Rosso et al. 2016), e assim, elencamos como possíveis divergências entre estas unidades taxonômicas, mantendo ainda como possíveis novas entidades. Da mesma forma que, segregamos *H. aimara* de *H. macrophthalmus*, como já justificado, por haver divergência quanto seu reagrupamento a apenas uma entidade taxonômica, e por estarem distintamente alocados em bacias hidrográficas que não possuem interconexões atuais.

E a partir de análises inferidas por Escobar (2019), foi possível verificar a existência de mais 3 agrupamentos cariotípicos isolados para o sudeste do Brasil, distando das demais drenagem já apontadas. Tal como as discrepâncias apresentadas para o agrupamento *H. malabaricus* ABZ3047, apontado por Guimarães et al. (2022), como possíveis novas espécies para o grupo. Estes resultados proveniente desta análise crítica sobre estas bibliografias correlacionou e agrupou as entidades concisamente, formando um conjunto de todos os táxons pertinentes ao gênero *Hoplias*. E deste modo com especial atenção para o complexo agrupamento de *H. malabaricus* (Tabela 1).

Tabela 1 – Unidades taxonômicas citadas pelas bibliografias visitadas, segregadas por agrupamento de proximidade filogenética e suas respectivas localidades de distribuição geográfica, ou local tipo de sua coleta e identificação.

Unidade taxonômica	Localidade
Grupo <i>H. aimará</i>	
<i>Hoplias aimara</i> (Valenciennes 1847).	Bacia média e baixa do Amazonas, os rios Trombetas, Jari, Tapajós, Xingu, Tocantins, (Rios Araguari e Amapá - duvidoso)
<i>Hoplias macrophthalmus</i> (Pellegrin, 1907)	Rio Orinoco e bacias costeiras da Guiana Francesa e Suriname
Grupo <i>H. lacerdae</i>	
<i>Hoplias australis</i> Oyakawa & Mattox 2009	Região de Misiones Bacia do Rio Uruguai
<i>Hoplias brasiliensis</i> (Spix & Agassiz 1829)	Drenagens costeiras no Nordeste do Brasil
<i>Hoplias curupira</i> Oyakawa & Mattox 2009	Rios Araguaia-Tocantins e Xingu e outras drenagens da bacia média do rio Amazonas
<i>Hoplias intermedius</i> (Günther 1864)	Rio São Francisco drenagens do Rio Doce
<i>Hoplias lacerdae</i> Miranda Ribeiro 1908	Bacia hidrográfica do Uruguai (Uruguai e Argentina)
<i>Hoplias microcephalus</i> (Agassiz 1829)	Rio São Francisco, Brasil
<i>Hoplias microlepis</i> (Günther 1864)	Bacias da América Central na vertente Pacífica
<i>Hoplias patana</i> (Valenciennes 1847)	Drenagens Atlânticas da Guiana Francesa
<i>Hoplias teres</i> (Valenciennes 1847)	Bacia hidrográfica do Lago Maracaibo, Venezuela
Grupo <i>H. malabaricus</i>	
<i>Hoplias argentinensis</i> Rosso, González-Castro, Bogan, Cardoso, Mabragaña, Delpiani et al. 2018	Bacia Paraná-Paraguai
<i>Hoplias auri</i> Guimarães, Rosso, González-Castro, Souza, Díaz de Astarloa & Rodrigues 2021	Rio Crepori, bacia Amazônica
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch 1794)	América do Sul

<i>Hoplias mbigua</i> Azpelicueta, Benítez, Aichino & Mendez 2015	Baixo rio Paraná (arroyos Yabebiry, Nemesio Parma, Corpus, Garupá, Puerto Maní na província de Misiones e Ituzaingó na província de Corrientes)
<i>Hoplias misionera</i> Rosso, Mabragaña, González-Castro, Delpiani, Avigliano, Schenone et al. 2016	Província de Misiones
<i>Hoplias</i> sp1 (SUL)	Baixa bacia do Prata
<i>Hoplias</i> sp2 (SUL)	Baixa bacia do Prata
<i>Hoplias</i> sp3 (SUL)	Baixa bacia do Prata
<i>Hoplias</i> sp4 (SUL)	Baixa bacia do Prata
<i>Hoplias</i> sp5 ABZ3047 (SPOP6)	Bacia do Rio Tapajós
<i>Hoplias</i> sp6 ABZ3047 (SPOP3)	Bacias do Rio São Francisco/Atlântico Leste/Atlântico Nordeste Oriental/Parnaíba/Itapecuru
<i>Hoplias</i> sp7 ABZ3047 (SPOP1)	Conferências do Baixo Rio Amazonas/Rio Xingu/Rio Rupuruni
<i>Hoplias</i> sp8 ABZ3047 (SPOP4)	Drenagens dos Escudos das Guianas
<i>Hoplias</i> sp9 (SUDESTE)	Bacias Sudeste - Abrolhos - Eastern
<i>Hoplias</i> sp10 (SUDESTE)	Bacias Sudeste - Abrolhos - Nordeste
<i>Hoplias</i> sp11 (SUDESTE)	Bacias Sudeste - Cabo Frio - Sudeste

A análise minuciosa dos resultados obtidos, incluindo a delimitação precisa das bacias hidrográficas e dos divisores de águas que representam barreiras geológicas para a dispersão das espécies de peixes de água doce, foi fundamental para a elaboração dos mapas de distribuição. Esses mapas foram construídos a partir da integração dos dados bibliográficos com as informações geomorfológicas e hidrográficas específicas de cada região. A consideração detalhada desses fatores permitiu uma representação mais precisa das áreas de ocorrência das espécies e das limitações impostas pelos elementos geológicos, fornecendo uma base sólida para entender a dinâmica da distribuição das espécies em relação às características ambientais e geográficas locais.

Neste viés espécies listadas para o grupo aimara apresentaram distribuições distintas, estando separadas pelo maciço montanhoso da região do Escudo das Guianas. Outra observação importante é que as espécies do grupo lacerdae possuem de pouca a nenhuma sobreposição com o grupo aimara, estando mais concentradas nas calhas da Amazonia Oriental e nas complexas bacias que desaguam no leste brasileiro, assim como as bacias Paraná-Paraguai. Por outro lado, dois táxons, *H. microlepis* e *H. teres*, estão separados da maioria estando na região transandina em direção a América Central (Figura 2).

Figura 2 - Distribuição do gênero *Hoplias* dos grupos *aimara* e *lacerdae*, e suas unidades taxonômicas oficiais e extraoficiais, no continente sul-americano.

Por outro lado, as divergências entre as espécies do Complexo *malabaricus* atestaram uma derivação mais pronunciada das espécies distribuídas ao logo do escudo da América do Sul. Deste modo, o mapeamento dos dados delineou um panorama resumido da distribuição geográfica dos táxons deste grupo na região Neotropical. Onde o maior agrupamento taxonômico está citado para o litoral sudeste e nordeste. Em contraponto, a menor quantidade de bibliografias sobre o grupo está na mesma região onde há menos entidades taxonômicas identificadas. Ainda assim, diferentemente de *H. lacerdae*, este grupo não possui entidades transandinas (Figura 3).

Figura 3 - Distribuição das espécies do complexo *Hoplias malabaricus*, e suas unidades taxonômicas oficiais e extraoficiais, no continente sul-americano.

Esta intrincada incerteza taxonômica que permeia o gênero *Hoplias*, particularmente no complexo *H. malabaricus*, tem sido objeto intensas pesquisas (Guimarães et al. 2022). Onde a insuficiente focalização na genética populacional e nos processos microevolutivos se deve, em grande parte, à dificuldade intrínseca na discriminação precisa de cada possível espécie em

condições de campo, onde a elevada heterogeneidade genética, similaridade morfológica e o conhecimento taxonômico limitado entram em interação desfavorecendo a assertividade (Sassi et al. 2021).

Por outro lado, a trajetória evolutiva de *H. malabaricus*, assim como, os demais agrupamentos taxonômicos, como o grupo *H. aimara* recentemente realocado apenas para o epíteto homônimo, ainda assim, estão encerrados em bacias distintas e desconexas, sendo que a bacia Essequibo-Orinoco e seu conglomerado de drenagens atlânticas e a bacia Amazonica propriamente dita (Guimarães et al. 2022).

Nesta perspectiva, encerrando duas espécies *H. aimara* e *H. macrophthalmus*, ainda apontado como dividida por alguns especialistas. Embora os estudos de Mattox et al. (2006), já agruparam esta similaridade entre as unidades taxonômicas citadas (Ferreira et al. 2021). Desta forma, outros estudos morfológicos e citogenéticos revelam a complexidade genômica em outro grupo de traíras gigantes, desvendando padrões que permitem rastrear relações evolutivas e suscitar questões cruciais sobre a conservação das unidades evolutivas distintas, apresentando divisões consistentes entre os táxons que formam o Grupo *lacerdae*, por exemplo (Oyakawa & Mattox 2009).

E deste modo, os resultados deste estudo proporcionam uma compreensão aprofundada da distribuição das espécies, refletindo uma atualização significativa em relação aos conhecimentos taxonômicos anteriores (Cardoso et al. 2018; Dias 2021). A integração meticulosa dos dados geológicos e das estruturas de distribuição taxonômica permitiu uma identificação mais precisa das entidades taxonômicas em diversas regiões hidrográficas (Figueiredo et al. 2022). A identificação e delimitação das espécies foram aprimoradas pela análise detalhada das características geológicas, o que resultou em uma melhor compreensão das barreiras naturais e dos fatores que influenciam a dispersão das espécies. Levando em consideração ainda a ocorrência de ocupações em decorrências das oscilações do nível do mar ocorridas no Antropoceno (Carrillo-Briceño et al. 2021).

Comparando com estudos anteriores, que frequentemente baseavam suas conclusões em dados menos detalhados ou em análises mais gerais, este estudo se destaca pela precisão e pela profundidade na integração de dados. Estudos anteriores, como os realizados por Castro (2021), frequentemente utilizavam abordagens que não consideravam completamente os aspectos geológicos e geomorfológicos das regiões estudadas (Gallo et al. 2021). Esses estudos forneceram uma visão geral útil, mas a ausência de uma análise geológica detalhada limitou a compreensão das restrições naturais à dispersão das espécies (Figueiredo et al. 2022).

Envolvendo a combinação de dados bibliográficos com informações geomorfológicas e hidrográficas precisas, ofereceu-se uma abordagem mais robusta para a definição de padrões de distribuição taxonômica. Estudos anteriores, como Ibagón et al. (2020), frequentemente se baseavam em dados mais amplos e menos específicos, resultando em uma representação menos acurada das distribuições reais das espécies. Ainda assim, indicaram a existência de indícios de que *H. malabaricus sensu stricto* exibe uma estrutura populacional notável, moldada por eventos passados.

Por outro lado, as implicações destes resultados são significativas para a biologia da conservação e para o manejo das espécies (Diniz et al. 2023). Tendo em vista a identificação precisa das barreiras geológicas e a delimitação das áreas de ocorrência das espécies permitiu exibição da amplitude de distribuição específica de forma mais eficaz, direcionadas às características específicas de cada região hidrográfica (Albert et al. 2020; Demétrio et al. 2022).

Sendo assim, tais inferências são cruciais para o desenvolvimento de estudos com maior acurácia e assertividade sobre as entidades estudadas.

E assim, da fusão entre biogeográfica com as revelações oriundas dos estudos biológicos, genéticos e morfológicos, destacamos o proeminente o Complexo *H. malabaricus*, que ao mesmo tempo em que instiga reflexões sobre sua distribuição, também, nos fornece inferências sobre sua importância como organismo destaque nos ambientes aquáticos sul-americanos (Pires et al. 2020).

Considerações

Este estudo possibilitou integralizar e apresentar a classificação detalhada a partir dos dados geológicos, geomorfológicos e bibliográficos, permitindo uma delimitação precisa das áreas de ocorrência e dispersão das espécies. Sendo assim, os resultados indicaram que o grupo *H. malabaricus* é bastante diversificado, com 16 entidades taxonômicas, refletindo a grande heterogeneidade e complexidade ambiental, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. Deste modo, permitiu uma representação mais precisa das distribuições destas espécies e das limitações impostas pelos fatores naturais. Que ao compararmos a estudos anteriores, ofereceu uma visão mais robusta e detalhada da biogeografia gênero *Hoplias*. Isso não apenas aprimorou a compreensão taxonômica existente, mas também forneceu base sólida para futuras pesquisas sobre estas espécies. Por outro lado, as implicações desses resultados são significativas para a biologia da conservação e o manejo de espécies, destacando a importância de considerar as barreiras geológicas e os aspectos biogeográficos na conservação das espécies aquáticas. Onde, a identificação precisa das áreas de ocorrência permite a elaboração de estratégias adaptadas às características específicas de cada região hidrográfica.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha gratidão a todos que, de alguma forma, contribuíram para a conclusão deste estudo. Gostaria de agradecer especialmente aos parceiros que tornaram possível a realização e obtenção dos dados de campo. E, em especial, à CAPES, por promover e facilitar os estudos e recursos bibliográficos, através de sua plataforma.

Referências

Albert, J. S., Tagliacollo, V. A., & Dagosta, F. (2020). Diversification of neotropical freshwater fishes. *Annual review of ecology, evolution, and systematics*, 51(2), 27-53.

<https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-011620-031032>

Anghinoni, L. R. T., Murara, P., & Deon, A. R. (2020). A práxis no trabalho de campo: uma experiência em biogeografia. *Geografia ensino & pesquisa, Santa Maria*, 24(e13-2020), 1-21.

<https://periodicos.ufsm.br/geografia/article/view/37218>

Araújo-Flores, J. M., Garate-Quispe, J., Molinos, J. G., Pillaca-Ortiz, J. M., Caballero-Espejo, J., Ascorra, C., ... & Fernandez, L. E. (2021). Seasonality and aquatic metacommunity assemblage in three abandoned gold mining ponds in the southwestern Amazon, Madre de Dios (Peru).

Ecological indicators, 125(107455), 1-16.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X21001205>

Ávila, S. P., Melo, C., & Madeira, P. (2022). Big data. *Revista de ciência elementar*, 10(4), 1-6.

<https://doi.org/10.1590/1414-462X202199010305>

Barby, F. F., Bertollo, L. A. C., Oliveira, E. A., Yano, C. F., Hatanaka, T., Ráb, P., Sember, A., Ezaz, T., Artoni, R. F., Liehr, T., Al-Rikabi, A. B. H., Trifonov, V., Oliveira, E. H. C., Molina, W. F., Jegede, O. I., Tanomtong, A., Cioff, M. B. (2019). Emerging patterns of genome organization in Notopteridae species (Teleostei, Osteoglossiformes) as revealed by Zoo-FISH and comparative genomic hybridization (CGH). *Scientific reports*, 9(1112), 1-12. <https://doi.org/10.1590/1982-0224-2020-0055>

Becker, F. G., & Camana, M. (2021). Paisagens fluviais e peixes de riacho: uma introdução aos dados, unidades espaciais de análise e classificação. *Oecologia australis*, 25(2):494–511.

<https://doi.org/10.4257/oeco.2021.2502.17>

Bifi, A. G.; Pavanelli, C. S. ; Oyakawa, O. T. . *Comentários sobre a situação taxonômica do complexo de espécies atribuídas ao grupo Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) (Characiformes: Erythrinidae)*. In: XX Encontro Brasileiro de Ictiologia, 2013, Maringá. XX Encontro Brasileiro de Ictiologia, 2013. <http://hdl.handle.net/1834/9953>

Böhlke, J. E., Weitzman, S. H., & Menezes, N. A. (1978). Estado atual da sistemática dos peixes de água doce da América do Sul. *Acta amazonica*, 8(4), 657-677.

<https://acta.inpa.gov.br/fasciculos/8-4/PDF/v8n4a18.pdf>

Buckup, P. A. (2021). Taxonomia e filogenia de peixes de riachos brasileiros. *Oecologia australis*, 25(2), 197-230. <https://doi.org/10.4257/oeco.2021.2502.01>

Cardoso, Y. P., Rosso, J. J., Mabragaña, E., Gonzalez-Castro, M., Delpiani, M., Avigliano, E., ... & Díaz de Astarloa, J. M. (2018). A continental-wide molecular approach unraveling mtDNA diversity and geographic distribution of the Neotropical genus *Hoplias*. *PLoS one*, 13(8-e0202024), 1-25. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202024>

Carrillo-Briceño, J. D., Aguilera, O. A., Benites-Palomino, A., Hsiou, A. S., Birindelli, J. L., Adnet, S., ... & Scheyer, T. M. (2021). A historical vertebrate collection from the Middle Miocene of the Peruvian Amazon. *Swiss journal of palaeontology*, 140(1), 1-30.

<https://sjpp.springeropen.com/articles/10.1186/s13358-021-00239-7>

Casatti, L., Brejão, G. L., Carvalho, F. R., Silva, H. P. D., Pérez-Mayorga, M. A., Manzotti, A. R., ... & Langeani, F. (2020). Stream fish from recently deforested basins in the Meridional Amazon, Mato Grosso, Brazil. *Biota neotropica*, 20(1-e20190744), 1-14. <https://doi.org/10.1590/1676-0611-BN-2019-0744>

Castro, R. M. (2021). Evolução da ictiofauna de riachos sul-americanos (Castro, 1999) revisitado após mais de duas décadas. *Oecologia australis*, 25(2), 231-245.

<https://doi.org/10.4257/oeco.2021.2502.02>

Correa, L. L., Soares, G. B., Müller, M. I., & Adriano, E. A. (2023). First morphological and molecular characterization of the genus *Eustrongylides* nematode larvae infecting fish in the Brazilian Amazon. *Biologia*, 78(10), 2855-2862. <https://doi.org/10.1007/s11756-023-01422-6>

- Dal Negro, T., dos Santos, J. A. P., & Rotundo, M. M. (2022). Peixes insulares dulcícolas: inventário de um remanescente de floresta tropical. *Anais do encontro nacional de pós-graduação*, 6(1), 83-88. <https://periodicos.unisanta.br/index.php/ENPG/article/download/3250/2213>
- Demétrio, J. A., de Souza, J. M., de Oliveira, N. P. C., & Cavalcante, E. B. T. (2022). A diversidade ictiofaunística do ribeirão Paranavaí, Paranavaí–Paraná. *Revista percurso*, 14(2), 35-54. <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Percurso/article/view/64833/751375155323>
- Dias, M. S., da Silva Cassemiro, F. A., Bailly, D., Ribeiro, L. S., de Freitas Cossignani, E., da Graça, W. J., ... & Villara, G. T. (2021). Macroecologia de peixes de riachos brasileiros. *Oecologia australis*, 25(2):512–530. <https://doi.org/10.4257/oeco.2021.2502.18>
- Diniz, M. A. S., Marcon, L., Ervilha, B. B., dos Santos, J. E., Rizzo, E., & Bazzoli, N. (2023). Reproductive and morphological analysis of the trairão *Hoplias intermedius* in the São Francisco River, downstream from a large reservoir. *Anatomia, histologia, embryologia*. 52(6), 836-842. <https://doi.org/10.1111/ahe.12941>
- Dopazo, M., Souto-Santos, I. C. D. A., Ribeiro de Britto, M., Rangel Moreira, C., & Andreas Backup, P. (2023). Os peixes de água doce da região da Costa Verde Fluminense do sudeste do Brasil. *Biota neotropica*, 23(1-e20221422), 1-14. <https://doi.org/10.1590/1676-0611-BN-2022-1422>
- Escobar, N. E. I. (2019). *Diversity of Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) in South America: an evolutionary and ecological approach*. (Tese de Doutorado) Universidade Federal de Viçosa, Viçosa/MG. 96p. <https://locus.ufv.br/bitstreams/2c3b854c-68f5-482e-b0f9-6bb8fd3317cc/download>
- Estrada, M. M., Jiménez-Segura, L. F., & Calderón, I. S. (2021). Contribution to a reference library of DNA barcodes for Colombian freshwater fishes. *ARPHA preprints*, 2(10-e68554), 1-19. <https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e65981>
- Ferreira, A., Ribeiro, L. B., & Feldberg, E. (2021). Molecular analysis reveals high diversity in the *Hoplias malabaricus* (Characiformes, Erythrinidae) species complex from different Amazonian localities. *Acta amazonica*, 51(2), 139-144. <https://doi.org/10.1590/1809-4392202001652>
- Figueiredo, F. J., da Silva, V. G., & Absolon, B. A. (2022). Mitos, descobertas geocientíficas e os primórdios da história da biogeografia. *Revista sustinere*, 10(1), 238-288. <https://doi.org/10.12957/sustinere.2022.63288>
- Gallo, V., de Figueiredo, F. J., & Absolon, B. A. (2021). Uma breve história da biogeografia: de Linnaeus à revolução Croizatiana. *Revista sustinere*, 9(1), 297-322. <https://doi.org/10.12957/sustinere.2021.56049>
- Guimarães, E. C., Oliveira, R. F., Brito, P. S., Vieira, L. O., Santos, J. P., Oliveira, E. S., ... & Ottoni, F. P. (2021b). *Biodiversidade, potencialidades ornamentais e guia ilustrado dos peixes da Mata Itamacaoca município de Chapadinha-MA*. Instituto maranhense de estudos socioeconômicos e cartográficos (IMESC), São Luís, Brazil, 45p. <https://imesc.ma.gov.br/portal/Post/view/biodiversidade/437>
- Guimarães, K. L. A., Lima, M. P., Santana, D. J., de Souza, M. F. B., Barbosa, R. S., & Rodrigues, L. R. R. (2022). DNA barcoding and phylogeography of the *Hoplias malabaricus* species complex. *Scientific reports*, 12(5288), 1-15. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-09121-z>

Guimaraes, K. L., Rosso, J. J., Souza, M. F., Díaz de Astarloa, J. M., & Rodrigues, L. R. (2022a). A new species of *Hoplias malabaricus* species complex (Characiformes: Erythrinidae) from the Crepori River, Amazon basin, Brazil. *Journal of fish biology*, 100(2), 425-443.

<https://doi.org/10.1111/jfb.14953>

Guimarães, K. L., Rosso, J. J., Souza, M. F., Díaz de Astarloa, J. M., & Rodrigues, L. R. (2021a). Integrative taxonomy reveals disjunct distribution and first record of *Hoplias misionera* (Characiformes: Erythrinidae) in the Amazon River basin: morphological, DNA barcoding and cytogenetic considerations. *Neotropical ichthyology*, 19(2-e200110), 1-20.

<https://doi.org/10.1590/1982-0224-2020-0110>

laeger, C. T., Restello, R. M., Chaves, Â. S., & Zanin, E. M. (2022). Coleção Ictiológica do Murau-Museu de Ciências da URI: status atual e oportunidades de pesquisa. *Revista perspectiva*, 46(173), 41-56. <https://doi.org/10.31512/persp.v.46.n.173.2022.228.p.41-56>

Ibagón, N., Maldonado-Ocampo, J. A., Cioffi, M. D. B., & Dergam, J. A. (2020). Chromosomal diversity of *Hoplias malabaricus* (Characiformes, Erythrinidae) along the Magdalena River (Colombia—northern South America) and its significance for the Neotropical Region. *Zebrafish*, 17(3), 211-219. <https://doi.org/10.1089/zeb.2019.1827>

Kavalco, K. F., & Pazza, R. (2007). Aspectos biogeográficos de componentes da ictiofauna da América Central. *ConScientiae saúde*, 6(1), 147-153.

<https://www.redalyc.org/pdf/929/92960117.pdf>

Lima-Corrêa, L., Mota-Atayde, H., Ferreira-Sarrazin, S. L., & Bezerra-de-Oliveira, R. (2023). Mercury concentration in larvae of *Eustrongylides* sp.(Nematoda: Dioctophymatoidea) from fish of the Brazilian Amazon. *Revista de Biología Tropical*, 71(1).

<http://dx.doi.org/10.15517/rev.biol.trop.v71i1.55913>

Mattox, G. M., Toledo-Piza, M., & Oyakawa, O. T. (2006). Taxonomic study of *Hoplias aimara* (Valenciennes, 1846) and *Hoplias macrophthalmus* (Pellegrin, 1907) (Ostariophysi, Characiformes, Erythrinidae). *Copeia*, 2006(3), 516-528. [https://doi.org/10.1643/0045-8511\(2006\)2006\[516:TSOHAV\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1643/0045-8511(2006)2006[516:TSOHAV]2.0.CO;2)

Monteiro, L. C. (2022). Estrutura populacional de espécies do gênero *Cichla* (Osteichthyes: Cichliformes) introduzidas em diferentes regiões brasileiras—uma revisão bibliográfica. *Biodiversidade brasileira*, 12(2), 1-11.

<https://doi.org/10.37002/biodiversidadebrasileira.v12i2.2192>

Moraes, R. L. R., de Menezes Cavalcante Sassi, F., Vidal, J. A. D., Goes, C. A. G., Dos Santos, R. Z., Stornioli, J. H. F., ... & de Bello Cioffi, M. (2023). Chromosomal rearrangements and satellite DNAs: extensive chromosome reshuffling and the evolution of neo-sex chromosomes in the genus *Pyrrhulina* (Teleostei; Characiformes). *International journal of molecular sciences*, 24(17-13654), 1-16. <https://doi.org/10.3390/ijms241713654>

Nascimento, I. R. M. A., Santos, J. P., Souza, J. P., Neta, R. N. F. C., & de Almeida, Z. D. S. (2021). Bioecologia alimentar e reprodutiva como subsídio para o cultivo do peixe *Centropomus undecimalis* (Teleostei: Centropomidae) no Brasil: uma revisão sistemática. *Research, society and development*, 10(16-e592101623893), 1-11. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i16.23893>

Oyakawa, O. T., & Mattox, G. M. (2009). Revision of the Neotropical trahiras of the *Hoplias lacerdae* species-group (Ostariophysi: Characiformes: Erythrinidae) with descriptions of two

new species. *Neotropical ichthyology*, 7(2), 117-140. <https://doi.org/10.1590/S1679-62252009000200001>

Pires, W. M. M., Barros, M. C., & Fraga, E. C. (2020). DNA barcoding unveils cryptic lineages of *Hoplias malabaricus* from Northeastern Brazil. *Brazilian journal of biology*, 81(4), 917-927. <https://doi.org/10.1590/1519-6984.231598>

Rosso, J. J., E. Mabrugaña, M. González-Castro, S. M. Delpiani, E. Avigliano, N. Schenone and J. M. Díaz de Astarloa (2016) A new species of the *Hoplias malabaricus* species complex (Characiformes: Erythrinidae) from the La Plata River basin. *Cybium* 40(3), 199-208. <https://doi.org/10.26028/cybium/2016-403-002>

Rosso, J. J., González-Castro, M., Bogan, S., Cardoso, Y. P., Mabrugaña, E., Delpiani, M., & de Astarloa, J. M. D. (2018). Integrative taxonomy reveals a new species of the *Hoplias malabaricus* species complex (Teleostei: Erythrinidae). *Verlag Dr. Friedrich Pfeil. Ichthyol. explor. freshwaters*, 28(3), 235-252. <https://doi.org/10.1590/1982-0224-2020-0110>

Sassi de M. C. F., Perez, M. F., Oliveira, V. C. S., Deon, G. A., de Souza, F. H., Ferreira, P. H., ... & de B. Cioffi, M. (2021). High genetic diversity despite conserved karyotype organization in the giant trahiras from genus *Hoplias* (Characiformes, erythrinidae). *Genes*, 12(2), 252.1-13. <https://doi.org/10.3390/genes12020252>

Saviato, M. J., Brasil, M. N.F., Mariano, W. S., Martins, P. H. O., Silva, F. W. M., Saviato, P. L. C., Cavalcante, C. R. M., (2024a). Ethological aspects of *Hoplias curupira* (erythrinidae) in a confined environment, under different visual stimuli. *ACTAPESCA*, 12(1), 1-11. <http://dx.doi.org/10.46732/actafish.2024.12.1.1-11>

Saviato, M. J., Júnior, J. C. G., & Lima, J. D. (2022). Rio dos Bois: contribuições para a ictiofauna nas cabeceiras da bacia do rio Araguaia, Noroeste do Goiás, Brasil. *Research, society and development*, 11(11-e173111133234), 1-20. <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i11.33234>

Saviato, M. J., Mariano, W. S., Sassi, V. B., Martins, P. H. O., Paulino, M. G. & Almeida, S. S. M. S. (2020). Fishes diversity in a reservoir of small hydroelectric power that suffers influence of urban evictions, in the city of Araguaína, Tocantins state, Brazil. *Facit business and technology journal*, 13(1), 100-112. <https://revistas.faculdefacit.edu.br/index.php/JNT/article/download/486/392>

Saviato, M.J.; Saviato, P. L. C.; Machado, R. O.; Mariano, W. S.; Cristofolini, J.; Guimarães Júnior, J. C.; Couto, C. C. (2024b). Perspectivas Científicas sobre *Hoplias malabaricus*: Taxonomia, Biogeografia e Desafios de Conservação. *Scientific Observatory Magazine - Zenodo*, 1(2024), 1-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13175581>

Sember, A., Bertollo, L. A., Ráb, P., Yano, C. F., Hatanaka, T., De Oliveira, E. A., & Cioffi, M. D. B. (2018). Sex chromosome evolution and genomic divergence in the fish *Hoplias malabaricus* (Characiformes, Erythrinidae). *Frontiers in genetics*, 9(71), 1-12. <https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00071>

Sharpe, D. M., Valverde, M. P., De León, L. F., Hendry, A. P., & Torchin, M. E. (2023). Biological invasions alter the structure of a tropical freshwater food web. *Ecology*, 104(12-e4173), 1-15. <https://doi.org/10.1002/ecy.4173>

Souza, L. S., Armbruster, J. W., & Willink, P. W. (2020). Connectivity of neotropical river basins in the central Guiana Shield based on fish distributions. *Frontiers in forests and global change*, 3(8), 1-15. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00008>

Sproul, J. S., Barton, L. M., & Maddison, D. R. (2020). Repetitive DNA profiles reveal evidence of rapid genome evolution and reflect species boundaries in ground beetles. *Systematic biology*, 69(6), 1137-1148. <https://doi.org/10.1093/sysbio/syaa030>

Takagui, F. H., Baumgärtner, L., Venturelli, N. B., Paiz, L. M., Viana, P., Dionisio, J. F., ... & Giuliano-Caetano, L. (2020). Unrevealing the karyotypic evolution and cytotaxonomy of armored catfishes (Loricariinae) with emphasis in *Sturisoma*, *Loricariichthys*, *Loricaria*, *Proloricaria*, *Pyxiloricaria*, and *Rineloricaria*. *Zebrafish*, 17(5), 319-332. <https://doi.org/10.1089/zeb.2020.1893>

Veiga, I. M. M. G., & Melki, L. B. (2022). Um panorama atual da paleoecologia de vertebrados no Brasil. *Biosphere comunicações científicas*, 1(1), 9-20. <https://comunicata.ufpi.br/index.php/bcc/article/viewFile/13185/8146>

Winemiller, K. O., Winemiller, L. C. K., & Montana, C. G. (2021). *Peacock bass: diversity, ecology and conservation*. Academic Press. 687p. <https://doi.org/10.1002/fsh.11004>